

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 633.11:631.526:581.1

IQLIM O'ZGARISHLARI SHAROITIDA YUMSHOQ BUG'DOY NAVLARINING HOSILDORLIKKA TA'SIR ETUVCHI MIQDORIY BELGILARINING O'ZGARUVCHANLIGI

Kauenderova Gulayim Kabul qizi,
tayanch doktorant

E-mail: gulayimgulayim72@gmail.com

Amanbaeva Aygul Nietulla qizi,
tayanch doktorant

E-mail: ananbaevaa@gmail.com

Kalbaeva Barshinay Perdebaevna,
Bakalavr

E-mail: kalbaevabarshinay804@gmail.com

Baltabaeva Durdana Koklem qizi,
Bakalavr

E-mail: baltabaevadurdana03@gmail.com

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438436>

Annotatsiya. Bug'doyning zamonoviy navlari genetik jihatdan o'xshash va juda tor genetik bazaga ega. Shu munosabat bilan ham seleksiya jarayonida birlamchi material sifatida yangi xilma-xilliklardan foydalanish zarur. Fermerlar o'z ehtiyoji uchun yetishtirib kelgan mahalliy navlar uzoq tabiiy tanlov va seleksiya jarayonidan o'tgan bo'lib, hamda keng genetik bazaga ega va ular seleksiya uchun muhim bo'lgan qimmatli belgilarni ta'minlab berishi mumkin. Bu navlar mahalliy stress omillarga bardoshli, barqaror hosildorlikka ega. Bug'doy nav va genotiplarida poya uzunligi sezilarli darajada o'zgaruvchan bo'lib, tadqiqot natijalariga ko'ra eng baland nav N006 (115,6 sm), eng past nav esa N004 (87,56 sm) bo'ldi. Tizmalar orasida eng baland ko'rsatkich T120 (119,47 sm), eng past ko'rsatkich esa T105 (69,4 sm) da qayd etildi. Poya uzunligidagi bunday farqlar genetik xususiyatlar, o'sish sharoiti va agrotexnik tadbirlar bilan izohlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, seleksiya jarayonida yotib qolishga chidamli va yetarli biomassa hosil qiladigan 90–105 sm oralig'idagi o'rtacha poya uzunligiga ega navlarni tanlash eng maqbul hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Yumshoq bug'doy, o'zgaruvchanlik, iqlim o'zgaruvchanligi, poya uzunligi, differensial o'zgaruvchanlik, nav

Аннотация. Современные сорта пшеницы генетически схожи и имеют очень узкую генетическую базу. В связи с этим необходимо использовать новые сорта в качестве исходного материала в селекционном процессе. Местные сорта, выращенные фермерами для собственных нужд, прошли длительный процесс естественного отбора и селекции, имеют обширную генетическую базу и могут обеспечить ценные признаки, важные для селекции. Эти сорта устойчивы к местным стрессовым факторам и обладают стабильной урожайностью. У сортов и генотипов пшеницы длина стебля значительно варьировала, по результатам исследований самый высокий сорт был N006 (115,6 см), а самый низкий сорт - N004 (87,56 см). Среди линий самый высокий показатель отмечен у T120 (119,47 см), а самый

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

низкий - у T105 (69,4 см). Такие различия в длине стебля объясняются генетическими особенностями, условиями произрастания и агротехническими мероприятиями. Исследования показали, что в процессе селекции наблюдается полежание. Исследования показали, что в селекционном процессе наиболее оптимальным является отбор сортов со средней длиной стебля в пределах 90-105 см, устойчивых к полеганию и производящих достаточную биомассу.

Ключевые слова. Мягкая пшеница, изменчивость, изменчивость климата, длина стебля, дифференциальная изменчивость, сорт

Abstract. Modern wheat varieties are genetically similar and have a very narrow genetic base. In this regard, it is necessary to use new varieties as primary material in the selection process. Local varieties grown by farmers for their own needs have undergone a long process of natural selection and breeding, have a wide genetic base, and can provide valuable traits important for breeding. These varieties are resistant to local stress factors and have stable yields. In wheat varieties and genotypes, stem length was significantly variable, and according to the research results, the tallest variety was N006 (115.6 cm), and the lowest variety was N004 (87.56 cm). Among the lines, the highest indicator was noted in T120 (111.47 cm), and the lowest - in T105 (69.4 cm). Genetic characteristics, growing conditions, and agrotechnical measures explain such differences in stem length. Studies have shown that the selection of varieties with an average stem length of 90-105 cm, resistant to lodging and producing sufficient biomass during breeding, is considered optimal.

Keywords. Soft wheat, variability, climatic variability, stem length, differential variability, variety

Kirish. O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarda don uchun bug'doy yetishtirishning boshlanishi chetdan ko'plab bug'doy navlarining kirib kelishiga sabab bo'ldi. Bu navlar asosan Krasnodar selektsiyasiga mansub bo'lgan navlar bo'lib, ular intensiv tipdagi yuqori hosilli navlar qatoriga kiradi. Oxirgi 20 yil ichida bu navlardan 30 dan ortig'i respublikamizda rayonlashtirildi va bugungi kunda 70% dan ortiq bug'doy ekin maydonlarini egallagan. Bu navlarning genetik potentsialidan foydalanish albatta selektsiyada yaxshi natijalar beradi.

SIMMIT xalqaro tashkilot asosan butun dunyoda bug'doy va makkajuxori navlarini yaxshilash bilan shug'ullanadigan tashkilot bo'lib, uning 40 dan ortiq ilmiy markazlari butun dunyoda tarqalgan. Bu tashkilot tomonidan tanlangan bug'doy namunalari O'zbekistonda bir necha yillardan buyon o'rganilib kelinmoqda va bir qator navlar tanlanib amaliyotga tatbiq etilgan. Hosildorlik va uning elementlarini tashkil etuvchi, don sifati va stress omillarga chidamlilikni belgilovchi miqdoriy belgilarning asosiy xususiyatlari muhitga bog'liqligi, bog'langan genlarning katta guruhi tomonidan nazorat qilinishi, hamda ularning shakllanishida genetik va muhit omillarining o'zaro ta'siri kuchli ekanligidadir [2]. Shuning uchun ham turli muhitda yetishtirilgan navlarning hosildorlik belgilarining shakllanishini o'rganish birlamchi material tanlashda katta ahamiyatga ega [1].

Bug'doyning yangi navlarini yaratishda boshlang'ich manba sifatida kalta poyali shakllardan foydalaniladi. Bu ma'lum maydondagi o'simliklar sonini oshirish hisobiga yotib qolishga chidamli, serhosil va yuqori sifatli don yetishtirish imkonini

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

beradi va yumshoq bug'doyning yotib qolishga chidamliligi tashqi omillariga bog'liqdir [135; 149-165-b.].

Tadqiqot materiallari va usullari. Tajribalarimizda bug'doyda miqdoriy belgilarning irsiylanishi va o'zgaruvchanligini o'rganish maqsadida geografik kelib chiqishi turlicha bo'lgan yumshoq bug'doy navlari ota-ona shakllari sifatida tanlab olindi. Ushbu navlarning miqdoriy belgilari bir xil sharoitda va uch qaytariqda ekilib, asosiy poya uzunligi, boshqoq uzunligi, boshqoqchalar soni, bir boshqodagi don soni, bir boshqodagi don og'irligi, 1000 dona don vazni va hosildorlik buyicha statistik tahlil qilindi. Genetik, ekologik va fiziologik hamda biokimyoviy tahlil qilish. ANOVA dasturi bo'yicha statistik tahlil uslublaridan foydalanish. Tadqiqot davomida miqdoriy belgilarning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanlikni barqarorligini o'rganish maqsadida, poya uzunligi, boshqoq og'irligi, boshqoq uzunligi, bir boshqodagi boshqoqchalar soni, don soni, don og'irligi va 1000 ta don og'irligi ko'rsatkichlari Statview dasturida Bonferroni testi yordamida amalga oshirish va navlar o'rtasida yuqorida keltirilgan belgilar bo'yicha statistik tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. O'simlik poyasi uning anatomik tuzilishidan kelib chiqib mexanik, o'tkazuvchanlik, fotosintez, saqlab turish kabi juda ko'p funksiyalarni bajaradi. Poyaning yotib qolishi uni yig'ib olishda qiyinchilik tug'dirishi bilan birga donning sifatini ham pasaytirib yuboradi. Bu muammoning yechimi poyasi mustahkam bo'lgan navlarni yaratishdadir. Shu bilan bir vaqtda bug'doy poyasi yem sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Har ikki muammoning bir vaqtda yechimini topish esa o'z navbatida poyasi turlicha bo'lgan navlarni selektsiyaga tatbiq etishni taqozo etadi.

Tabiiy sho'rlangan muhitda o'stirilgan tadqiqot namunalarning o'simlik bo'yi o'lchandi. Natijalar o'simlik bo'yi bo'yicha bir-biridan keskin farqlanishi kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Tadqiqotdagi duvarak bug'doyning nav va tizmalarining poya balandligi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bug'doy o'simliklarining poya uzunligi bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, navlar va tizmalarda bu belgi ancha farq qiladi. Andoza sifatida olingan N001 navining poya uzunligi 90,4 sm bo'lib, u solishtirish uchun asos qilib olingan. Qolgan navlar ichida eng past ko'rsatkich N004 navida qayd etilib, uning poyasi 87,56 sm ni tashkil etgan, bu andozaga nisbatan 3–4 foizga qisqaroqdir. Eng baland poyaga ega nav esa N006 bo'lib, uning uzunligi 115,6 sm ni tashkil etgan va bu andozadan qariyb 28 foiz yuqoridir. N005 navida ham shunga yaqin, 110,7 sm lik ko'rsatkich kuzatilgan. Demak, navlar orasida o'rtacha poya uzunligi 99–100 sm atrofida bo'lib, ularning genetik potentsiali va o'sish kuchi sezilarli darajada farq qilgani ma'lum bo'ladi.

Tizmalarda esa poya uzunligi 69,4 sm dan 119,47 sm gacha o'zgarib turgan. Eng past ko'rsatkich T105 tizmasida qayd etilgan bo'lib, bu andozaga nisbatan 23 foiz qisqaroqdir. Eng yuqori natija esa T120 tizmasida 119,47 sm bo'lib, bu andozadan 32 foizga uzunroqdir. Umuman olganda, tizmalardagi o'rtacha poya uzunligi 96 sm atrofida bo'lib, ayrim joylarda o'sish uchun qulay sharoitlar mavjudligi, ayrim joylarda esa o'sishni cheklovchi omillar ta'siri sezilgan.

Poya uzunligi bug'doyning morfologik va fiziologik rivojlanish darajasini ifodalaydigan muhim belgi hisoblanadi. U ko'p jihatdan o'simlikning genetik xususiyatlariga, agrotexnik tadbirlarga, oziqa moddalar taqsimotiga hamda iqlim sharoitlariga bog'liq. Genetik jihatdan har bir navning poya uzunligi o'z genotipida belgilangan. Masalan, N006 navining baland poyasi uning kuchli vegetativ o'sish genlariga ega ekanligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, agrotexnik va ekologik omillar — namlik, tuproq unumdorligi, quyosh nuri, o'g'it miqdori va harorat — ham bu belgiga sezilarli ta'sir qiladi. T105 tizmasining qisqa poyali bo'lishi, ehtimol, suv yoki oziqa moddalarning yetarli bo'lmaganligi, yoki mikroiklimning kam qulayligi bilan bog'liq.

Fotosintez jarayoni va oziqa almashinuvi ham poya uzunligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Uzun poya ko'proq barg massasi va fotosintez yuzasini ta'minlaydi, shu bilan birga o'simlik biomassasini oshiradi. Biroq juda uzun poyali navlarda yotib qolish xavfi yuqori bo'lib, bu hosilni yig'ishda muammolar tug'diradi. Shu sababli, poya uzunligining optimal diapazoni 90–105 sm oralig'ida bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu oraligdagi navlar bir vaqtning o'zida ham fotosintez imkoniyatini saqlaydi, ham mexanik barqarorlikni ta'minlaydi.

Xulosa. Bug'doy poyasining uzunligi navlar va joylashtirish tizimlariga qarab keng o'zgaradi. Eng baland nav N006 (115,6 sm), eng past nav esa N004 (87,56 sm) bo'lgan. Tizmalarda eng baland natija T120 da (119,47 sm), eng past esa T105 da (69,4 sm) qayd etilgan. Bunday o'zgarishlar genetik xususiyatlar bilan bir qatorda, o'sish sharoitlari va agrotexnik tadbirlarning farqi bilan izohlanadi. Uzun poyali navlar hosildorlik potentsiali yuqori bo'lsa-da, ularning yotib qolish ehtimoli ko'proq, qisqa poyali navlar esa barqaror, lekin biomassasi kamroq bo'ladi. Shu sababli, ilmiy nuqtai nazardan eng maqbul strategiya — o'rtacha balandlikdagi, 90–105 sm oralig'idagi poyaga ega, genetik jihatdan barqaror navlarni tanlashdir.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Misra S.C., Rao V.S., Dixit R.N., Surve V.D. and Patil V.P. Genetic control of yield and its components in bread wheat // Indian Journal of Genetics. 1994. No 54, – P. 77-82.
2. Novoselovic D. Baric M., Drezner G., Quantitative inheritance of some wheat plant traits //
3. Genetics and Molecular Biology, 2004. № 27, – P. 92-98.
4. Sterling M. et al. An experimental investigation of the lodging of wheat // Agricultural and Forest Meteorology. Volume 119, Issues 3–4, 30 November 2003. – P. 149-165.